

XIVA XONLIGI VA INGLIZ ELCHILIGI MUNOSABATLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Baxtiyorov Asadbek Dilshod o‘g‘li,
Urganch Innovatsion universiteti
O‘zbek va xorijiy filologiya kafedrasini o‘qituvchisi
baxtiyorov.asadbek.18@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20428024>

Annotatsiya. Buyuk Britaniya Hindiston hududini egallagandan keyingi asosiy vazifasi Rossiya imperiyasini O‘rta Osiyo xonliklariga kirishiga yo‘l qo‘ymaslik edi. Ushbu ishni amalga oshirish uchun O‘rta Osiyoga bir qator elchilik missiyalarini va ekspeditsiyalarni yuboradi. Ushbu maqolada Xiva xonligi va ingliz elchiligi munosabatlari, uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xiva xonligi, ingliz elchiligi, siyosiy vaziyat, Jeyms Abbot, Olloqulixon, Bayoniy.

Abstract. After the British conquest of India, the main task was to prevent the Russian Empire from entering the Central Asian khanates. To achieve this, they sent a number of embassy missions and expeditions to Central Asia. This article analyzes the relations between the Khiva Khanate and the British embassy, its specific features.

Keywords: Khiva Khanate, British embassy, political situation, James Abbot, Alloqulikhan, Bayani.

Аннотация. После британского завоевания Индии главной задачей стало предотвращение проникновения Российской империи в центральноазиатские ханства. Для достижения этой цели был направлен ряд посольств и экспедиций в Центральную Азию. В данной статье анализируются отношения между Хивским ханством и британским посольством, их специфические особенности.

Ключевые слова: Хивское ханство, британское посольство, политическая ситуация, Джеймс Эббот, Аллокулихан, Баяни.

Kirish. Xiva xonligi Markaziy Osiyoning muhim siyosiy-iqtisodiy markazlaridan biri bo‘lib, Amudaryo quyi oqimi hududida joylashgan. Xonlik geografik jihatdan Eron, Buxoro amirligi, Qo‘qon xonligi hamda Rossiya bilan chegaradosh bo‘lgani sababli xalqaro savdo va diplomatik aloqalarda muhim o‘rin tutgan. Aynan shu strategik joylashuv Buyuk Britaniyaning Xiva xonligiga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytirgan. Ingliz hukumati Hindiston mustamlakasining xavfsizligini ta‘minlash maqsadida Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyatni o‘rganib, Rossianing janubga siljishi inglizlarni xavotirga solgan va ular Xiva, Buxoro hamda Qo‘qon bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlashga uringanlar.

XIX asrning birinchi yarmida BuyukBritaniya Hindistonda o‘z pozitsiyalarini mustahkamlab borar ekan, uning asosiy tashvishlaridan biri Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyo hududlariga kirib kelishini oldini olish edi. Ikki yirikimperiya o‘rtasidagi bu geosiyosiy raqobat “Buyuk o‘yin” nomi bilan tarixda muhrlanib qolgan. XIX asrning birinchi yarmida bir necha ingliz elchilari va sayyohlari Xiva xonligiga tashrif buyurgan.

Ularning asosiy maqsadi siyosiy vaziyatni o'rganish, Rossiya ta'sirini kamaytirish va savdo yo'llarini kengaytirishdan iborat edi.

Xiva xonligi va Inglizlar o'rtasidagi munosabatlarda asosan: Strategik manfaatlarga asoslanganlik, savdo manfaatlarining ustuvorligi, diplomatik ehtiyotkorlik, ma'lumotlar to'plash kabilar ustuvorlik qilgan. Buyuk Britaniya Xiva bilan do'stona aloqa o'rnatish orqali Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'sirini kamaytirishni maqsad qilgan. Shuningdek, Britaniya savdogarlari Markaziy Osiyo bozorlariga kirishga intilganlar. Xiva esa Eron va Buxoro orqali o'tadigan savdo yo'llarining muhim bo'g'ini hisoblanganligi sababli, inglizlar xonlikning paxta, ipak va boshqa xomashyo mahsulotlariga qiziqish bilan qaraganlar. Lekin tadqiqotlardan shuni ko'rish mumkinki, ingliz elchilariga nisbatan iliq munosabat saqlangan bo'lsada, mustahkam ittifoq yuzaga kelmagan. Ingliz elchilarining ko'pchiligi sayyoh, tadqiqotchi yoki diplomat sifatida xonlikga tashrif buyurib, siyosiy va harbiy ma'lumotlarni yig'ish bilan ham shug'ullanganlar.

Adabiyotlar tahlili. Ma'lumki, Angliya mustamlakachilarining "Ost-Indiya" kompaniyasi Osiyoga o'z josuslarini yuborgan. Ulardan birinchisi, 1831-1832 arman savdogari sifatida tashrif buyurgan Aleksandr Byorns hisoblanadi u Olloqulixonga Rossiga qarshi ittifoq tuzishni taklif qilgan. U eng avvalo Rossiya-Xiva chegarasini o'rganishga harakat qilgan. Ammo aynan, u shu yerda ruslar tomonidan asr olinib, Londonga qaytarib yuborilgan. Shu bilan uning maqsadi amalga oshmay qoldi. Shunday bo'lsada Aleksandr Byorns boshchiligidagi ekspeditsiya XIX asrdagi eng muhimsiyosiy va razvedkaviyharakatlardan biri bo'lib, u Buyuk Britaniya imperiyasining O'rta Osiyo siyosatida faol ishtiroketishiga zamin yaratgan. U o'z faoliyati davomida yig'gan ma'lumotlar orqali inglizlar uchun mintaqaning siyosiy-iqtisodiy xaritasini yaratgan. Mazkur ekspeditsiya nafaqat tarixiy, balki siyosiy strategiya nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega bo'lgan.

1842 - yilda Xivaga Abbot boshliq ikkinchi missiya kelgan. U Rossiyaga qarshi ittifoq tuzishni taklif qilib, rus qo'shinlari bilan kurashish uchun qo'shinlar yuborishga va'da qilgan. Bu to'g'rida Xiva tarixnavislari Ogahiy va Bayoniy asarlarida qimmatli malumotlar berilgan. Ogahiy "Riyoz davla" asarida Abbotning Xivaga kelishi haqida shunday yozadi: «Ham ul 1255/1839-1840 yili zu-l-qa'da oyining o'n beshida Hindustondin Haybal [Abbot] soxib otlig' anglis elchisi kelib, oston bo'slikga musharraf bo'ldi».

Bu to'g'risida Bayoniy asarlaridagi ma'lumotlarga to'xtalsak, Abbot Xiva xoni Ollohquliga bunday degan: "Ruslar ... yana ellik yildan so'ng sizlarning viloyatingizni olur. Agar xohlasangizkim, viloyatingizni davom qo'lingizda turib, hech kishi anga mugaarriz bo'la olmag'ay, viloyatingizni xatlashib bizga bering. Xorazm ingliz yurti bo'ldi degan so'z ishtihor topsun, andin so'ng bu xavfdin forig' bo'lursiz. Bizning sizga

bu soʻzimiz hoshokim nafsoniyat yuzidan boʻlgay, balki mahz doʻstlikdurkim, gʻarazimiz Rossiyaga Hind yoʻlini masdud etmakdur. Bizdan sizga foyda yetar, aslo zarar yetmasdur, xatlashgonda xohishingizcha shartnoma yozdurung, biz qabul etarmiz”. Lekin Abbotning bu urinishlari muvaffaqiyatsiz tugadi. Xiva Oллоhquli uning takliflarini qatʻiy rad etib, bunday deb javob bergan: “Alhol, ul bizning ustimizga yurish etgan ermas. Ellik yilgacha kim bor, kim yoʻq. Biz ellik yilda kelur ishning andishasi bila bugun yurtimizni qoʻldan birovgʻa bermasmiz. Bizdan soʻngʻilar ne ish etmakni xohlar, etsunlar”.

Muhokama va natija. Jeyms Abbotning faoliyati ingliz diplomatiyasining ehtiyotkor va strategik xarakterga ega ekanligini koʻrsatadi. Abbot Xiva xoni bilan muzokaralarda Britaniyaning doʻstona munosabatlarini namoyish etishga uringan boʻlsa-da, amalda uning tashrifi Rossiya siyosatini kuzatish va ingliz manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan edi.

Ingliz tadqiqotchisi G.Makmung 1840-yilda Angliyaning Ost-Indiya kompaniyasi vakili kapitan R.Shekspir Xiva xonligiga kelgani, uning vazifasi Oʻrta Osiyo xonliklari ittifoqini tuzib, Rossiyaga qarshi kurashni amalga oshirish boʻlganini taʻkidlagan. Muallifning yozishicha, vakil oldiga qoʻyilgan vazifaning uddasidan chiqa olmagan boʻlsa ham, Angliya ittifoq tuzish faoliyatini toʻxtatib qoʻymagan. Bu kabi misollar esa angliyaliklarning ham ruslar kabi ilgaridan Xiva xonligiga qiziqishi katta boʻlganligini koʻrsatadi.

Xulosa. XIX asrning birinchi yarmida bir necha ingliz elchilari va sayyohlari Xiva xonligiga tashrif buyurgan. Ularning asosiy maqsadi siyosiy vaziyatni oʻrganish, Rossiya taʻsirini kamaytirish va savdo yoʻllarini kengaytirishdan iborat edi. Bundan koʻrinib turibdiki, XIX asrning oxirida inglizlar tomonidan Oʻrta Osiyo hududini, jumladan, Xiva xonligini oʻz mustamlakasiga aylantirish borasidagi barcha urinishlar oʻz samarasini bermagan. Biroq 1872-yilda Angliyaning Rossiya bilan Xiva va Buxoroni bosib olmaslik haqidagi tuzilgan bitimi ushbu xonliklarning mustamlakaga aylanishidan saqladi va protektorat sifatidagi holatiga sabab boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Adashaliyev Azizbek Zafarjon oʻgʻli. Aleksandr Byorns boshchiligidagi ingliz ekspeditsiyasini tashkil etilishi sabablari va Oʻrta Osiyoga sayohati. *ILMIY TADQIQOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI JURNALI JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR SOLUTIONS VOLUME 4, ISSUE 02, APREL 2025*
2. M.Matyakubova., N.Axmedova. Olloqulixon davrida ingliz-rus raqobati. “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili: Amalga oshirish jarayonlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. Toshkent. 2019.108-109 bet.
3. Macmung G. Afghanistan from Darins to Amanullah. London, 1929, p. 149.
4. Маткаримова С.М. Хива хонлигининг Қўнғиротлар сулоласи даври тарихшунослиги (XIX – XXI аср боши). – Урганч, 2018. – Б. 52.